

Projektbericht von
Dr. Lea-Katharina Steller
Spelästologie
Erforschung von künstlichen unterirdischen Anlagen

Unser Projekt

Von 2017 bis 2021 haben wir ein gemeinsames wissenschaftliches Projekt in Südostbayern durchgeführt. Im Rahmen dieses Projekts haben wir alte, von Menschenhand geschaffene unterirdische Anlagen, Stätten, Gänge, Erdställe und Schratzllöcher aus einer speziellen Sicht erforscht.

Erdställe sind enge unterirdische Gänge, die hauptsächlich in Bayern und Österreich zu finden sind. Ihre genaue Funktion ist bis heute unklar, doch es wird vermutet, dass sie als Zufluchtsorte, Lagerräume oder religiöse Stätten genutzt wurden. Schratzllöcher sind schmale, oft schwer zugängliche Gänge, die ebenfalls in Mitteleuropa vorkommen. Sie sind in der Regel kleiner und weniger gut dokumentiert als Erdställe, doch auch sie bieten wertvolle Einblicke in die Nutzung unterirdischer Räume durch vergangene Gesellschaften. Komplexe Tunnelsysteme finden sich auch in Südostbayern und dienen unterschiedlichsten Zwecken.

Zahlreiche Erdställe und Schratzllöcher wurden schon früher in unserer Region identifiziert und dokumentiert, weshalb unsere Untersuchungen sich nicht auf die archäologische, sondern auf die kulturelle Bedeutung dieser Strukturen konzentrierten. Die ganze Forschung der alten, von Menschenhand geschaffenen unterirdischen Anlagen fällt unter den russischen Fachbegriff Spelästologie, der eine Hilfswissenschaft der Geschichte und ein Teilgebiet der Archäologie darstellt. Im Gegensatz zur Speläologie, die sich mit natürlichen Höhlen beschäftigt, untersucht die Spelästologie ausschließlich künstliche unterirdische Strukturen, die wertvolle Einblicke in vergangene Kulturen und Zivilisationen bieten und oft von großer archäologischer und historischer Bedeutung sind.

Unsere Arbeit bestand darin, den Zweck dieser unterirdischen Anlagen zu verstehen.

Wir haben auch versucht, die historischen Zusammenhänge und die Nutzung dieser Orte zu rekonstruieren. Insgesamt hat das Projekt wertvolle Einblicke in die Geschichte und Kultur Südostbayerns geliefert, aber leider konnten wir das bisher ungelöste Problem, wozu diese Anlagen gedient haben, nicht lösen.

Meine Teilprojekte

Meine spezielle, epigraphische Aufgabe innerhalb des Projekts wäre es gewesen, die Inschriften und Gravuren in den unterirdischen Anlagen und Gängen zu untersuchen, abzuschreiben und zu übersetzen. Aber leider haben wir keine Fotos von diesen Inschriften gefunden. Diese wurden bisher überhaupt noch nicht registriert; meistens wissen wir darüber überhaupt nichts. Auf zufälliger Basis habe ich an einigen Gangkreuzungen und Verzweigungen sogar die Wand mit Lupe untersucht, aber solche, die man als Zeichen mit Schriftfunktion betrachten könnte, habe ich in unserer Gegend nicht gefunden. Ich sah nur einige für unsere Forschungen irrelevante, ganz neue Inschriften bei den Eingängen. Schade, weil diese Inschriften wichtige Hinweise auf die Nutzung und Bedeutung der Anlagen geliefert hätten. Diese Strukturen sind nicht nur technologische Meisterwerke, sondern auch kulturelle Zeugnisse ihrer Zeit. Durch die Erforschung dieser Anlagen kann das Wissen über religiöse Praktiken, wirtschaftliche Tätigkeiten und den Alltag vergangener Gesellschaften erweitert werden. Die Speläologie trägt somit wesentlich zur Bewahrung des kulturellen Erbes bei, das in diesen verborgenen Strukturen liegt. Deshalb dienen unsere Gesetze der Unterstützung der wissenschaftlichen Erforschung dieser wichtigen historischen Zeugnisse.

Meine zweite Projektaufgabe bestand darin, die Mythologie der unterirdischen Gänge zu untersuchen, in der Hoffnung, Antworten zu erhalten und ein besseres Verständnis der kulturellen und folkloristischen Aspekte zu bekommen. Diese Mythen und Legenden waren oft eng mit den Erdställen und Schratzllöchern verbunden. Eine Kombination aus wissenschaftlicher Analyse und mythologischer Forschung hätte es uns ermöglichen sollen, ein umfassendes Bild dieser faszinierenden unterirdischen Welt zu zeichnen. Über diesen Teil meiner Forschungen werde ich eine Online-Vorlesung halten, zu der ich alle Interessierten einlade.

Fazit

Unsere Forschung im Bereich der Speläologie in Südbayern hat Einblicke in die kulturelle und historische Bedeutung von Erdställen und Schratzllöchern geliefert. Trotz unserer Bemühungen, die Nutzung und den Zweck dieser Strukturen vollständig zu entschlüsseln, bleiben viele Fragen offen. Die fehlenden Inschriften stellen eine Herausforderung dar, doch die Untersuchung der Mythen und Legenden bietet wertvolle Hinweise und bereichert unser Verständnis der kulturellen und folkloristischen Aspekte dieser unterirdischen Anlagen. Unsere Arbeit hebt die Wichtigkeit der Kombination aus archäologischer und mythologischer Forschung hervor und zeigt, wie diese Ansätze zusammenarbeiten können, um ein umfassenderes Bild der Vergangenheit zu zeichnen. Zukünftige Forschungen und Entdeckungen könnten weitere Geheimnisse dieser faszinierenden Strukturen enthüllen und unser Wissen über die historischen Gesellschaften, die sie geschaffen haben, vertiefen.

Erdstallkataster in Südbayern

Anbei füge ich einige Südbayern betreffende Auszüge aus dem Erdstallkataster Bayern hinzu. Dieses Werk stammt von Nikolaus Arndt aus Aldersbach und ist unter <https://www.erdstall-kataster-bayern.com/> zu finden.

Erdstallkataster Bayern

Register "Unterirdische Gänge/Anlagen in Bayern"

Schwarzfischer hat 1982 erstmals ein Register mit Hinweisen auf Erdställe aufgestellt. Dabei wurde nicht unterschieden, ob unter dem Hinweis tatsächlich ein Erdstall zu finden ist, es sich um einen anderen Gang handelt oder ob sich gar nur eine Sage dahinter verbirgt. Dieses Register wurde immer wieder mit neuen Hinweisen ergänzt.

Regine Glatthaar, Hannelore Schulz und Anton Haschner haben im Heft 30 „der Erdstall“ die Hinweise tabellarisch aufgeführt. Dabei wurden alle Quellen, Fundstellen und weitere Hinweise in das Register eingetragen. Zusammen mit Dr. Walter Kick wurde das Register 2010 ergänzt und steht öffentlich zur Verfügung. Eine unglaublich umfassende Arbeit von Heimatforschern. Dieter Ahlborn hat aus den Listen die Ortsnamen den Landkreisen incl. krsfr. Städten im Freistaat zugeordnet. In den Registern wurde für jeden Hinweis der Begriff „Erdstall“ verwendet, egal, ob es sich um einen solchen handelt oder um ein anderes Ganggebilde oder lediglich um eine Erzählung aus alten Zeiten. Waren es bei Schwarzfischer 1982 erst 292 registrierte Hinweise, zählten 2010 Dr. Kick und ff. bzw. Ahlborn knapp 700 „Erdställe“ im Register. Zum 31.12. 2022 sind bei Arndt und Baiertl aktuell insgesamt 811 Nennungen im Register für ganz Bayern enthalten.

Gegenüber der Zuordnung der "Unterirdischen Gänge/Anlagen" von Dieter Ahlborn wurden folgende Korrekturen vorgenommen:

- die "Unterirdischen Gänge/Anlagen" des Landkreises Rottal-Inn waren dem Landkreis Passau zugeordnet
- die "Unterirdischen Gänge/Anlagen" des Landkreises Pfaffenhofen a.d. Ilm waren ebenfalls dem Landkreis Passau und dem Regierungsbezirk Niederbayern zugeordnet

Regierungsbezirk	Anzahl "Unterirdische Gänge/Anlagen"
Mittelfranken	8
Niederbayern	403

Oberbayern	168
Oberfranken	14
Oberpfalz	172
Schwaben	38
Unterfranken	28
Bayern gesamt	836

[Impressum](#) | [Datenschutz](#) | [Cookie-Richtlinie](#) | [Sitemap](#)

[Anmelden](#)

Erdstallkataster Bayern

[Register "unterirdische Gänge/Anlagen" in Bayern](#) » [Oberbayern](#)

Register "Unterirdische Gänge" Oberbayern

Landkreis Altötting

Landkreis	Gemeinde	Ort	Kataster Nr.	Klassifizierung	Koordinaten	D-Nummer
Altötting	Burgkirchen	Willhartsberg				
Altötting	Garching a.d.Alz	Mauerberg				
Altötting	Garching a.d.Alz	Wald a.d.Alz				
Altötting	Kirchweidach	Neukirchen a.d.Alz				
Altötting	Pleiskirchen	Almering				
Altötting	Pleiskirchen	Pleiskirchen				
Altötting	Reischach	Lanzenberg				
Altötting	Töging am Inn	Engfurt				
Altötting	Tußling	Mörmosen				
Altötting	Unterneukirchen	Obergrund				
Altötting	Unterneukirchen	Unterneukirchen				
Altötting	Unterneukircher	Oberkaiser				

Landkreis Bad Tölz/Wolfratshausen

Landkreis	Gemeinde	Ort	Kataster Nr.	Klassifizierung	Koordinaten	D-Nummer
Bad Tölz/Wolfratshausen	Dietramszell	Berg				
Bad Tölz/Wolfratshausen	Dietramszell	Rampertshofen				
Bad Tölz/Wolfratshausen	Egling	Endlhausen				
Bad Tölz/Wolfratshausen	Eurasburg	Wammetsberg/Beuerbe				

Landkreis Berchtesgadener Land

Landkreis	Gemeinde	Ort	Kataster Nr.	Klassifizierung	Koordinaten	D-Nummer
Berchtesgadener Land	Laufen	Lebenau				
Berchtesgadener Land	Teisendorf	Roidham				

Landkreis Dachau

Landkreis	Gemeinde	Ort	Kataster Nr.	Klassifizierung	Koordinaten	D-Nummer
Dachau	Altomünster	Haag (DAH)				
Dachau	Altomünster	Pipinsried				
Dachau	Bergkirchen	Bergkirchen				
Dachau	Bergkirchen	Lülling				
Dachau	Bergkirchen	Palsweis				
Dachau	Bergkirchen	Unterbachern				
Dachau	Dachau	Dachau				
Dachau	Erdweg	Eisenhofen				
Dachau	Erdweg	Guggenberg				
Dachau	Erdweg	Peters berg				
Dachau	Hilgertshausen	Tandem				
Dachau	Markt Indersdorf	Hirtlbach				
Dachau	Markt Indersdorf	Indersdorf				
Dachau	Markt Indersdorf	Straßbach				
Dachau	Markt Indersdorf	Westerholzhausen				
Dachau	Odelzhausen	Gaggers				
Dachau	Röhrmoos	Großinzemoos				
Dachau	Röhrmoos	Kleininzemoos				
Dachau	Röhrmoos	Schönbrunn				
Dachau	Röhrmoos	Sigmertshausen				
Dachau	Röhrmoos	Sigmertshausen				
Dachau	Schwabhausen	Arnbach				
Dachau	Schwabhausen	Schwabhausen				

Landkreis Ebersberg

Landkreis	Gemeinde	Ort	Kataster Nr.	Klassifizierung	Koordinaten	D-Nummer
Ebersberg	Anzing	Anzing				
Ebersberg	Assling	Loitersdorf				
Ebersberg	Baiem	Kleinrohrsdorf				
Ebersberg	Baiem	Wildholzen				
Ebersberg	Ebers berg	Egglbürg				
Ebersberg	Ebers berg	Egglbürg				
Ebersberg	Ebers berg	Kaps				
Ebersberg	Glonn	Doblberg				
Ebersberg	Glonn	Zinneberg				
Ebersberg	Markt Schwaben	Markt Schwaben				
Ebersberg	Moosach	Berghofen				
Ebersberg	Moosach	Fürmoosen/Deinhofen				
Ebersberg	Moosach	Moosach				
Ebersberg	Vaterstetten	Purging				
Ebersberg	Zorneding	Pöring				
Ebersberg	Zorneding	Wolfesing				

Landkreis Eichstätt (incl. Stadt Ingolstadt)

Landkreis	PLZ	Gemeinde	Ort	Kataster Nr.	Klassifizierung	Koordinaten	D-Nummer
Eichstätt	91795	Dollnstein	Dollnstein				
Eichstätt	85120	Hepberg	Hepberg				
Eichstätt	85125	Kinding	Kinding				
Eichstätt	85135	Titting	Morsbach				
Eichstätt	85139	Wettstetten	Wettstetten				
Stadt Ingolstadt	85055	Stadt Ingolstadt	Etting				
Stadt Ingolstadt	85055	Stadt Ingolstadt	Etting				

Landkreis Erding

Landkreis	Gemeinde	Ort	Kataster Nr.	Klassifizierung	Koordinaten	D-Nummer
Erding	Bockhorn	Haselbach				
Erding	Eitting	Eitting				
Erding	Erding	Langengeisling				
Erding	Finsing	Finsing				
Erding	Kirchberg	Schleibing				
Erding	Moosinning	Moosinning				
Erding	Neuching	Oberneuching				
Erding	St. Wolfgang	Edenklaus				
Erding	Taufkirchen / Vils	Aham				
Erding	Taufkirchen/Vils	Flaring				

Landkreis Freising

Landkreis	Gemeinde	Ort	Kataster Nr.	Klassifizierung	Koordinaten	D-Nummer
Freising	Au i.d.Hallertau	Au i.d.Hallertau				
Freising	Au i.d.Hallertau	Reichertshausen				
Freising	Eching	Günzenhausen				
Freising	Eching	Ottenburg				
Freising	Freising	Hohenbachern				
Freising	Freising	Sünzhausen				
Freising	Haag a. d. Amper	Haag/Amper				
Freising	Hörgertshausen	Hörgertshausen				
Freising	Kirchdorf	Wippenhausen				
Freising	Kranzberg	Thalhausen				
Freising	Marzling	Hangenham				
Freising	Mauern	Mauern				
Freising	Mauern	Niederndorf				
Freising	Nandlstadt	Baumgarten				
Freising	Nandlstadt	Figlsdorf				
Freising	Neufahrn	Fürholzen				
Freising	Neufahrn	Massenhausen				
Freising	Rudelzhausen	Tegernbach				
Freising	Wang	Bergen				
Freising	Wang	Hagsdorf				
Freising	Wang	Volkmannsdorf				
Freising	Wolfersdorf	Wolfersdorf				
Freising	Zolling	Olbersberg				

Landkreis Fürstenfeldbruck

Landkreis	Gemeinde	Ort	Kataster Nr.	Klassifizierung	Koordinaten	D-Nummer
Fürstenfeldbruck	Emmering	Emmering				
Fürstenfeldbruck	Emmering	Roggenstein				
Fürstenfeldbruck	Fürstenfeldbruck	Fürstenfeldbruck				
Fürstenfeldbruck	Maisach	Rottbach				
Fürstenfeldbruck	Maisach	Überacker				
Fürstenfeldbruck	Maisach	Untermalching				
Fürstenfeldbruck	Maisach	Zötzelhofen				
Fürstenfeldbruck	Mammendorf	Nannhofen				
Fürstenfeldbruck	Moorenweis	Dünzelbach				
Fürstenfeldbruck	Schöngesing	Schöngesing				

Landkreis Landsberg a. Lech

Landkreis	Gemeinde	Ort	Kataster Nr.	Klassifizierung	Koordinaten	D-Nummer
Landsberg/Lech	Dießen/Ammersee	Dettenhofen				
Landsberg/Lech	Igling	Oberigling				
Landsberg/Lech	Thaining	Thaining				
Landsberg/Lech	Utting a.A.	Holzhausen				
Landsberg/Lech	Utting a.Ammersee	Achselschwang				
Landsberg/Lech	Vilgertshofen	Issing				

Landkreis Miesbach

Landkreis	Gemeinde	Ort	Kataster Nr.	Klassifizierung	Koordinaten	D-Nummer
Miesbach	Hoflkirchen	Großhartpenning				
Miesbach	Irschenberg	Reichersdorf				
Miesbach	Miesbach	Schön berg				
Miesbach	Valley	Valley				
Miesbach	Weyarn	Esterndorf				
Miesbach	Weyarn	Neukirchen				
Miesbach	Weyarn	Weyarn				

Landkreis Mühldorf

Landkreis	Gemeinde	Ort	Kataster Nr.	Klassifizierung	Koordinaten	D-Nummer
Mühldorf am Inn	Buchbach	Iglberg				
Mühldorf am Inn	Buchbach	Witzling				
Mühldorf am Inn	Erharting	Vorberg				
Mühldorf am Inn	Gars a. Inn	Stampfl				
Mühldorf am Inn	Maitenbeth	Maitenbeth				
Mühldorf am Inn	Neumarkt St. Veit	Wolfsberg				
Mühldorf am Inn	Oberbergkirchen	Oberbergkirchen				
Mühldorf am Inn	Reichertsheim	Weiher				
Mühldorf am Inn	Schwindegg	Isen (Einzelhof)				
Mühldorf am Inn	Zangberg	Englhör				

Landkreis München

Landkreis	Gemeinde	Ort	Kataster Nr.	Klassifizierung	Koordinaten	D-Nummer
München	Aying	Peiß				
München	Höhenkirchen-Siegersbr	Höhen kirchen				
München	Höhenkirchen-Siegersbr	Siegersbrunn				
München	Oberhaching	Deisenhofen				

Landkreis Neuburg-Schrobenhausen

Landkreis	Gemeinde	Ort	Kataster Nr.	Klassifizierung	Koordinaten	D-Nummer
Neuburg-Schrobenhausen	Berg im Gau	Berg im Gau				
Neuburg-Schrobenhausen	Bergheim	Unterstell				
Neuburg-Schrobenhausen	Brunnen	Niederarnbach				
Neuburg-Schrobenhausen	Ehekirchen	Ambach				
Neuburg-Schrobenhausen	Ehekirchen	Buch				
Neuburg-Schrobenhausen	Karlskron	Adelshauer				
Neuburg-Schrobenhausen	Neuburg a.d.Donau	Laisacker				
Neuburg-Schrobenhausen	Rennertshofen	Mauern				
Neuburg-Schrobenhausen	Schrobenhausen	Sandzell				
Neuburg-Schrobenhausen	Schrobenhausen	Schrobenhausen				
Neuburg-Schrobenhausen	Schrobenhauser	Königslachen				
Neuburg-Schrobenhausen	Waidhofen	Gröbern				

Landkreis Pfaffenhofen

Landkreis	PLZ	Gemeinde	Ort	Kataster Nr.	Klassifizierung	Koordinaten	D-Nummer
Pfaffenhofen	85290	Geisenfeld	Rottenegg				
Pfaffenhofen	85302	Gerolsbach	Oberwengen				
Pfaffenhofen	85276	Pfaffenhofen	Tegernbach				
Pfaffenhofen	85301	Schweitenkirchen	Güntersdorf				

Landkreis Rosenheim

Landkreis	Gemeinde	Ort	Kataster Nr.	Klassifizierung	Koordinaten	D-Nummer
Rosenheim	Frasdorf	Pfifferloh				
Rosenheim	Prien a. Chiemsee	Urschalling				
Rosenheim	Ramerberg	Ramerberg a.Inn				
Rosenheim	Rimsting	Sankt Salvator				
Rosenheim	Willharting	Willharting				

Landkreis Traunstein

Landkreis	Gemeinde	Ort	Kataster Nr.	Klassifizierung	Koordinaten	D-Nummer
Traunstein	Grabenstätt	Kalsperg				
Traunstein	Pittenhart	Mallerting				
Traunstein	Taching a.See	Tengling				
Traunstein	Tittmoning	Lanzing				
Traunstein	Tittmoning	Tittmoning				
Traunstein	Traunreut	Stein a.d.Traun				
Traunstein	Übersee	Übersee				

Landkreis Weilheim-Schongau

Landkreis	Gemeinde	Ort	Kataster Nr.	Klassifizierung	Koordinaten	D-Nummer
Weilheim-Schongau	Bembeuren	Auerberg				
Weilheim-Schongau	Peißenberg	Peißenberg				
Weilheim-Schongau	Polling	Polling				
Weilheim-Schongau	Schongau	Schongau				
Weilheim-Schongau	Steingaden	Steingaden				
Weilheim-Schongau	Steingaden	Steingaden				

Zum Register

[Impressum](#) | [Datenschutz](#) | [Cookie-Richtlinie](#) | [Sitemap](#)

[Anmelden](#)

Erdstallkataster Bayern

[Register "unterirdische Gänge/Anlagen" in Bayern](#) » [Niederbayern](#)

Register "Unterirdische Gänge" Niederbayern

Landkreis Deggendorf

Landkreis	Gemeinde	Ort	Kataster Nr.	Klassifizierung	Koordinaten	D-Nummer
Deggendorf	Auerbach	Vorderreit	DEG-AU-04	a_Sicher	48,82512, 13,10053	
Deggendorf	Bernried	Egg	DEG-BE-01	a_Sicher	48,88193, 12,92164	
Deggendorf	Grafling	Alberding	DEG-GR-01	a_Sicher	48,87235, 12,97164	2-7143-0225
Deggendorf	Grattersdorf	Brunnerhaus	DEG-GD-01	a_Sicher	48,80341, 13,15280	2-7144-0064
Deggendorf	Schöllnach	Schwannenreit	DEG-SÖ-01	a_Sicher	48,76622, 13,20807	2-7245-0135
Deggendorf	Stephansposching	Michaelsbuch	DEG-ST-01	a_Sicher	48,80306, 12,85287	
Deggendorf	Stephansposching	St-posching	DEG-ST-03	a_Sicher	48,82018, 12,79299	2-7142-0046
Deggendorf	Auerbach	Steining	DEG-AU-02	b_Wahrscheinlich	48,81678, 13,07953	
Deggendorf	Auerbach	Utting	DEG-AU-03	b_Wahrscheinlich	48,82226, 13,08311	
Deggendorf	Grattersdorf	Kirche	DEG-GD-03	b_Wahrscheinlich	48,80366, 13,15239	
Deggendorf	Grattersdorf	Konrading	DEG-GD-02	b_Wahrscheinlich	48,78962, 13,16287	
Deggendorf	Hengersberg	Buch	DEG-HE-04	b_Wahrscheinlich	48,78667, 13,07207	
Deggendorf	Osterhofen	Martinskirche	DEG-OS-01	b_Wahrscheinlich	48,69043, 13,02072	D2-7344-173
Deggendorf	Hengersberg	Reisach	DEG-HE-05	c_Nicht Sicher	48,79579, 13,06164	
Deggendorf	Lalling	Urding	DEG-LA-02	c_Nicht Sicher	48,84388, 13,09983	
Deggendorf	Buchhofen	Ottmaring	DEG-BU-01	d_Nein	48,71556, 12,94278	2-7243-0355
Deggendorf	Deggendorf	Deggendorf	DEG-DE-01	d_Nein	48,82833, 12,96417	
Deggendorf	Hengersberg	Hengersberg	DEG-HE-02	d_Nein		
Deggendorf	Hengersberg	Manzing	DEG-HE-03	d_Nein		
Deggendorf	Hengersberg		DEG-HE-01	d_Nein		
Deggendorf	Osterhofen	Göttersdorf	DEG-OS-02	d_Nein	48,62389, 12,96028	
Deggendorf	Schaufling	Nemering	DEG-SC-01	d_Nein		
Deggendorf	Schöllnach	Englfing	DEG-SÖ-02	d_Nein		
Deggendorf	Stephansposching	Loh	DEG-ST-02	d_Nein	48,82528, 12,76944	
Deggendorf	Winzer	Winzer	DEG-WI-03	d_Nein	48,72806, 13,06944	
Deggendorf	Aholming	Aholming	DEG-AH-01	d_Nein		
Deggendorf	Auerbach	Oberauerbach	DEG-AU-01	d_Nein		
Deggendorf	Grafling		DEG-GR-02	d_Nein		
Deggendorf	Lalling	Lalling	DEG-LA-01	d_Nein		
Deggendorf	Schaufling	Schützing	DEG-SC-02	d_Nein		
Deggendorf	Winzer	Dobl	DEG-WI-02	d_Nein		
Deggendorf	Winzer	Mitterndorf	DEG-WI-01	d_Nein		

Landkreis Dingolfing-Landau

Landkreis	Gemeinde	Ort	Kataster Nr.	Klassifizierung	Koordinaten	D-Nummer
Dingolfing-Landau	Landau a d Isar	Oberframming	DGF-LA-01	1_Sicher	48,67396, 12,72391	2-7342-0492
Dingolfing-Landau	Marklkofen	Poxau	DGF-MK-01	2_Wahrscheinlich	48,56889, 12,55297	D2-7441-0023
Dingolfing-Landau	Dingolfing	Oberdingolfing	DGF-DI-01	3_Nicht Sicher	48,61789, 12,50511	2-7341-0172
Dingolfing-Landau	Landau a d Isar	Ehemaliger Burgstall	DGF-LA-02	3_Nicht Sicher	48,68214, 12,72952	2-7342-0257
Dingolfing-Landau	Landau a d Isar	Zeholfing	DGF-LA-03	3_Nicht Sicher	48,68412, 12,76304	2-7372-0443
Dingolfing-Landau	Marklkofen	Kirche St. Maria	DGF_MK_02	3_Nicht Sicher	48,55529, 12,55389	
Dingolfing-Landau	Eichendorf	Haid	DGF-EI-01	4_Nein	48,78500, 12,68001	
Dingolfing-Landau	Loiching		DGF-LO-01	4_Nein		

Landkreis Freyung-Grafenau

Landkreis	Gemeinde	Ort	Kataster Nr.	Klassifizierung	Koordinaten	D-Nummer
Freyung-Grafenau	Eppenschlag	Marbach	FRG-EP-02	a_Sicher	48,89857, 13,29383	
Freyung-Grafenau	Grafenau	Grafenau-Krollstraße	FRG-GR-01	a_Sicher	48,85516, 13,39624	
Freyung-Grafenau	Röhrnbach	Alzesberg	FRG-RÖ-07	a_Sicher	48,75587, 13,46146	2-7246-0115
Freyung-Grafenau	Röhrnbach	Kleinwiesen	FRG-RÖ-02	a_Sicher	48,77928, 13,53010	2-7247-0009
Freyung-Grafenau	Saldenburg	Hundsruck-Autohaus Klessinger	FRG-SA-05	a_Sicher	48,77719, 13,34106	2-7246-0141
Freyung-Grafenau	Saldenburg	Hundsruck-Gasthaus Klessinger	FRG-SA-01	a_Sicher	48,77755, 13,33939	2-7246-0158
Freyung-Grafenau	Saldenburg	Lembach	FRG-SA-03	a_Sicher	48,77404, 13,39371	2-7246-0018
Freyung-Grafenau	Thurmannsb.	Loderhof	FRG-Th-01	a_Sicher	48,73861, 13,33819	2-7247-0084
Freyung-Grafenau	Waldkirchen	Apotheke Stadler	FRG-WA-05	a_Sicher	48,73007, 13,60092	
Freyung-Grafenau	Waldkirchen	Wotzmansreut	FRG-WA-12	a_Sicher	48,75116, 13,58624	
Freyung-Grafenau	Zenting	Winden	FRG-ZE-05	a_Sicher	48,79802, 13,26922	
Freyung-Grafenau	Freyung	Falkenbach	FRG-FR-03	b_Wahrscheinlich	48,80818, 13,51606	
Freyung-Grafenau	Waldkirchen	Sparkasse	FRG-WA-02	b_Wahrscheinlich	48,73032, 13,60094	
Freyung-Grafenau	Eppenschlag	Kleinarmschlag	FRG-EP-03	c_Nicht Sicher	48,87295, 13,29091	
Freyung-Grafenau	Röhrnbach	Auggenthal	FRG-RÖ-09	c_Nicht Sicher	48,77101, 13,50170	
Freyung-Grafenau	Röhrnbach	Irlsberg	FRG-RÖ-03	c_Nicht Sicher	48,72433, 13,53719	2-7247-0033
Freyung-Grafenau	Röhrnbach	Rappmannsberg	FRG-RÖ-11	c_Nicht Sicher	48,76811, 13,53570	
Freyung-Grafenau	Röhrnbach	Röhrnbach-Koronastraße	FRG-RÖ-04	c_Nicht Sicher	48,74304, 13,51989	2-7247-0027
Freyung-Grafenau	Saldenburg	Trautmannsdorf	FRG-SA-04	c_Nicht Sicher	48,75600, 13,38323	2-7246-0145
Freyung-Grafenau	Waldkirchen	Balanhof	FRG-WA-07	c_Nicht Sicher		
Freyung-Grafenau	Waldkirchen	Ilg	FRG-WA-04	c_Nicht Sicher	48,73163, 13,60190	
Freyung-Grafenau	Eppenschlag	Eppenschlag	FRG-EP-01	d_Nein	48,88914, 13,29979	
Freyung-Grafenau	Freyung	Aigenstadl	FRG-FR-01	d_Nein	48,80601, 13,50315	
Freyung-Grafenau	Freyung	Kreuzberg	FRG-FR-02	d_Nein	48,84154, 13,55344	
Freyung-Grafenau	Fürsteneck	Simpoln	FRG-FÜ-01	d_Nein	48,74450, 13,46353	
Freyung-Grafenau	Grafenau	Furt	FRG-GR-02	d_Nein		
Freyung-Grafenau	Grafenau	Lichteneck	FRG-GR-03	d_Nein		
Freyung-Grafenau	Grainet	Oberseinberg	FRG-GT-01	d_Nein		
Freyung-Grafenau	Innenzell	bei Gmünd	FRG-IN-01	d_Nein	48,85978, 13,25500	
Freyung-Grafenau	Innenzell	Gmünd	FRG-IN-02	d_Nein	48,85929, 13,26369	
Freyung-Grafenau	Jandelsbrunn	Mösing	FRG-JA-01	d_Nein	48,73509, 13,68026	
Freyung-Grafenau	Neureichenau	Klafferstraß	FRG-NE-03	d_Nein	48,72082, 13,74723	
Freyung-Grafenau	Neureichenau	Klafferstraß	FRG-NE-04	d_Nein	48,72199, 13,80021	
Freyung-Grafenau	Neureichenau	Neureichenau	FRG-NE-01	d_Nein	48,74698, 13,74736	2-7248-0028
Freyung-Grafenau	Neureichenau	Schimmelbach	FRG-NE-02	d_Nein		
Freyung-Grafenau	Neuschönau	Waldhäuser	FRG-NS-01	d_Nein		
Freyung-Grafenau	Perlesreut	Empertsreut	FRG-PE-05	d_Nein		
Freyung-Grafenau	Perlesreut	Perlesreut	FRG-PE-02	d_Nein	48,77882, 13,44349	
Freyung-Grafenau	Perlesreut	Perlesreut	FRG-PE-03	d_Nein	48,77773, 13,44772	
Freyung-Grafenau	Perlesreut	Wartberg	FRG-PE-04	d_Nein	48,78076, 13,45218	
Freyung-Grafenau	Perlesreut		FRG-PE-01	d_Nein		
Freyung-Grafenau	Ringelai	Lichtenau	FRG-RI-02	d_Nein	48,81082, 13,44877	
Freyung-Grafenau	Ringelai	Wamberg	FRG-RI-01	d_Nein	48,80329, 13,43969	2-7146-0089
Freyung-Grafenau	Röhrnbach	Außerbrünst	FRG-RÖ-01	d_Nein	48,71922, 13,53836	2-7247-0036
Freyung-Grafenau	Röhrnbach	Röhrnbach	FRG-RÖ-08	d_Nein		
Freyung-Grafenau	Röhrnbach		FRG-RÖ-06	d_Nein		
Freyung-Grafenau	Saldenburg	Rettenbach	FRG-SA-06	d_Nein	48,78212, 13,38044	2-7246-0140
Freyung-Grafenau	Saldenburg	Saldenburg	FRG-SA-02	d_Nein	48,77520, 13,35615	2-7246-0022
Freyung-Grafenau	Saldenburg	Unteröd	FRG-SA-08	d_Nein	48,75742, 13,35459	
Freyung-Grafenau	Waldkirchen	Gallist Schmiedgasse 2	FRG-WA-11	d_Nein	48,73131, 13,60164	
Freyung-Grafenau	Waldkirchen	Haller	FRG-WA-06	d_Nein		
Freyung-Grafenau	Waldkirchen	Jahnstraße	FRG-WA-01	d_Nein	48,72840, 13,60616	
Freyung-Grafenau	Waldkirchen	Oberfrauenwald	FRG-WA-16	d_Nein	48,68802, 13,65851	
Freyung-Grafenau	Waldkirchen	Saßbach	FRG-WA-08	d_Nein		
Freyung-Grafenau	Waldkirchen	Ziehvogelparkplatz	FRG-WA-03	d_Nein	48,72817, 13,60403	2-7247-0188
Freyung-Grafenau	Waldkirchen	Zwieselberg-Kapelle	FRG-WA-09	d_Nein	48,76059, 13,62346	
Freyung-Grafenau	Zenting	Zenting	FRG-ZE-02	d_Nein	48,79241, 13,25862	
Freyung-Grafenau	Eppenschlag	Fürstberg	FRG-EP-04	d_Nein	48,88256, 13,29344	
Freyung-Grafenau	Jandelsbrunn	Wollaberg	FRG-JA-02	d_Nein	48,72085, 13,67092	
Freyung-Grafenau	Röhrnbach	Röhrnbach	FRG-RÖ-05	d_Nein		
Freyung-Grafenau	Röhrnbach		FRG-RÖ-10	d_Nein		
Freyung-Grafenau	Schöfweg		FRG-SW-01	d_Nein		
Freyung-Grafenau	Schönberg	Schönberg	FRG-SC-01	d_Nein		
Freyung-Grafenau	Schönberg	Schönberg	FRG-SC-02	d_Nein		
Freyung-Grafenau	Thurmannsb.		FRG-TH-03	d_Nein		
Freyung-Grafenau	Waldkirchen	Geiermühle	FRG-WA-13	d_Nein		
Freyung-Grafenau	Waldkirchen	Kirchweg 11	FRG-WA-15	d_Nein	48,73131, 13,60264	
Freyung-Grafenau	Waldkirchen	Nebelhaus	FRG-WA-10	d_Nein		
Freyung-Grafenau	Waldkirchen	Pollmannsdorf	FRG-WA-17	d_Nein		
Freyung-Grafenau	Waldkirchen	Richardreut	FRG-WA-14	d_Nein		
Freyung-Grafenau	Zenting	Burgsdorf	FRG-ZE-01	d_Nein		
Freyung-Grafenau	Zenting	Gessenreuth	FRG-ZE-03	d_Nein		
Freyung-Grafenau	Zenting	Ranfels	FRG-ZE-04	d_Nein		

Landkreis Kelheim

Landkreis	Gemeinde	Ort	Kataster Nr.	Klassifizierung	Koordinaten	D-Nummer
Kelheim	Langquaid	Mitterschneidhart	KEH-LA-01	a_Sicher	48,85754, 12,04337	2-7138-0124
Kelheim	Train	Train	KEH-TR-01	c_Nicht Sicher	48,72217, 11,82818	
Kelheim	Riedenburg	St. Ursula	KEH-RI-01	d_Nein	48,9955, 11,70382	
Kelheim	Abensberg	Abensberg	KEH-AB-02	d_Nein		
Kelheim	Abensberg	Aunkofen	KEH-AB-01	d_Nein	48,81722, 11,83583	
Kelheim	Aiglsbach	Aiglsbach	KEH-AI-01	d_Nein		
Kelheim	Aiglsbach	Gasselshausen	KEH-AI-02	d_Nein		
Kelheim	Elsendorf	Wolfshausen	KEH-EL-01	d_Nein		
Kelheim	Hansen	Schafreut	KEH-HA-01	d_Nein		
Kelheim	Langquaid	Langquaid	KEH-LA-02	d_Nein		
Kelheim	Langquaid	Leitenhausen	KEH-LA-03	d_Nein		
Kelheim	Mainburg	Mainburg	KEH-MA-01	d_Nein		
Kelheim	Rohr	Helchenbach	KEH-RO-01	d_Nein		
Kelheim	Rohr	Hirtdorf	KEH-RO-02	d_Nein		

Landkreis Landshut

Landkreis	Gemeinde	Ort	Kataster Nr.	Klassifizierung	Koordinaten	D-Nummer
Landshut	Bruckberg	Bachhorn	LA-BR-01	sicher	48,55615, 11,9959	2-7437-0016
Landshut	Vilbsbiburg	Pfaffenbach	LA-VI-01	sicher	48,44095, 12,29329	2-7539-0084
Landshut	Adlkofen	Gersteneck	LA-AD-01	nicht sicher	48,54301, 12,28958	2-7439-0301
Landshut	Geisenhausen	Geisenhausen	LA-GE-01	nein	48,47361, 12,25778	
Landshut	Geisenhausen	St-bergham	LA-GE-02	nein	48,47204, 12,29597	
Landshut	Kröning	Kröning	LA-KR-01	nein	48,56528, 12,36639	
Landshut	Niederaichbach	Bergsdorf	LA-NI-01	nein		
Landshut	Vilbsbiburg	Achldorf	LA-VI-02	nein		
Landshut	Altdorf	Ganslberg	LA-AL-01	nein		
Landshut	Eching	Berghofen	LA-EC-01	nein		
Landshut	Essenbach	Altheim	LA-ES-01	nein		
Landshut	Pfeffenhausen	Koppenwall	LA-PF-01	nein		
Landshut	Rottenburg	Oberroning	LA-RO-01	nein		
Landshut	Vilbsbiburg	Haarbach	LA-VI-03	nein		
Landshut	Vilbsbiburg		LA-VI-04	nein		

Landkreis Passau (incl. Stadt Passau)

Landkreis	Gemeinde	Ort	Kataster Nr.	Klassifizierung	Koordinaten	D-Nummer
Passau	Aicha v.W.	Neuessing	PA_AvW_02	sicher	48.68884, 13.33085	
Passau	Beutelsbach	Bergham	PA_BE_01	sicher	48.56004, 13.13399	D-2-7444-0178
Passau	Beutelsbach	Unterholzen	PA_BE_03	sicher	48.54781, 13.10513	D-2-744-0048
Passau	Eging a.See	Burgstall	PA_EG_02	sicher	48.68478, 13.25214	D-2-7345-0071
Passau	Eging am See	Rannetsreit	PA_EG_04	sicher	48.69102, 13.21516	
Passau	Fürstenstein	Kapfham	PA_FS_01	sicher	48.69140, 13.34977	D-2-7346-0166
Passau	Fürstenzell	Ausham	PA_FZ_01	sicher	48.51462, 13.27617	
Passau	Griesbach	Weng	PA_BG_01	sicher	48.45169, 13.15106	
Passau	Hauzenberg	Oberdiendorf	PA_HZ_14	sicher	48.62498, 13.58681	
Passau	Hutthurm	Krempelsberg I	PA_HU_05	sicher	48.70694, 13.51856	
Passau	Hutthurm	Niederpretz I	PA_HU_03	sicher	48.71566, 13.50872	D-2-7247-0026
Passau	Hutthurm	Niederpretz II	PA_HI_04	sicher	48.71891, 13.51005	D-2-7247-0187
Passau	Köblarn	Hofreith	PA_KO_03	sicher	48.37647, 13.10693	D-2-7644-0097
Passau	Passau	Mühlfelden	PA_PA_01	sicher	48.57073, 13.41187	D-2-7446-0014
Passau	Salzweg	Kindleinsberg	PA_SW_01	sicher	48.64221, 13.44697	
Passau	Thyrnau	Kapfham	PA_Ty_03	sicher	48.58281, 13.56336	D-2-7447-0029
Passau	Thyrnau	Kellberg-Schiermeier	PA_TY_04	sicher	48.59387, 13.54911	D-2-7447-0032
Passau	Tiefenbach	Antesberg	PA_TB_01	sicher	48.64199, 13.42813	
Passau	Tiefenbach	Brauchsdorf	PA_TB_02	sicher	48.61905, 13.33208)	
Passau	Tiefenbach	Oberndorf	PA_TB_06	sicher	48.63594, 13.32409	
Passau	Aicha v.W.	Mötzling	PA_AvW_01	wahrscheinlich	48.68469, 13.29234	
Passau	Aicha v.W.	Weferting-Madl	PA_AvW_03	wahrscheinlich	48.67906, 13.32721	
Passau	Aidenbach	Buchenöd	PA_AI_01	wahrscheinlich	48.57312, 13.10133	
Passau	Aidenbach	Karling	PA_AI_02	wahrscheinlich	48.57110, 13.08492	
Passau	Aldersbach	Walchsing	PA_AL_01	wahrscheinlich	48.60836, 13.07510	
Passau	Eging a.See	Alzenhof	PA_EG_01	wahrscheinlich	48.71993, 13.25582	
Passau	Eging a.See	Loipfering	PA_EG_03	wahrscheinlich	48.70570, 13.25754	
Passau	Hauzenberg	Wotzdorf	PA_HZ_12	wahrscheinlich	48.64285, 13.59675	
Passau	Thyrnau	Kellberg Schätzl	PA_TY_07	wahrscheinlich	48.59373, 13.54876	D-2-7447-0029
Passau	Tiefenbach	Unterkaining	PA_TB_08	wahrscheinlich	48.63548, 13.41416	
Passau	Windorf	Breiteich	PA_WD_01	wahrscheinlich	48.67458, 13.23882	
Passau	Windorf	Hintergalgenberg	PA_WD_03	wahrscheinlich	48.63731, 13.29196	
Passau	Windorf	Ragaul	PA_WD_05	b_Wahrscheinlich	48.68245, 13.23472	
Passau	Aicha v.W.	Weferting-Sattler	PA_AvW_04	c_Nicht Sicher	48.67867, 13.32760	
Passau	Aidenbach	Agendorf	PA_AI_03	c_Nicht Sicher	48.54473, 13.02118	
Passau	Büchlberg	Denkhof	PA_BU_01	c_Nicht Sicher	48.70828, 13.53511	
Passau	Büchlberg	Germannsberg	PA_BU_02	c_Nicht Sicher	48.70108, 13.53559	
Passau	Haarbach	Hötzenham	PA_HA_01	c_Nicht Sicher	48.48741, 13.14995	
Passau	Hutthurm	Kleeham	PA_HU_01	c_Nicht Sicher	48.65143, 13.45589	
Passau	Hutthurm	Krempelsberg II	PA_HU_08	c_Nicht Sicher	48.70719, 13.51749	
Passau	Hutthurm	Landirn	PA_HU_02	c_Nicht Sicher	48.68267, 13.45620	D-2-7346-0148
Passau	Neukirchen v.W.	Höherberg	PA-NvW_02	c_Nicht Sicher	48.69738, 13.41718	
Passau	Neukirchen v.W.	Sickenthal	PA_NvW_04	c_Nicht Sicher	48.67839, 13.42538	
Passau	Neukirchen v.W.	Waldenreut	PA-NvW_06	c_Nicht Sicher	48.69912, 13.42958	
Passau	Passau	Passau Lindental	PA_PA_03	c_Nicht Sicher	48.56531, 13.46679	D-2-7446-008
Passau	Rotthalmünster	Unterwesterbach I	PA_RM_01	c_Nicht Sicher	48.35674, 13.18216	D-2-7645-0252
Passau	Rotthalmünster	Unterwesterbach II	Pa_RM_02	c_Nicht Sicher	48.35590, 13.18162	D-2-7645-0252
Passau	Thyrnau	Buchsee	PA_TY_08	c_Nicht Sicher	48.58833, 13.54153	
Passau	Tiefenbach	Götzing	PA_TB_04	c_Nicht Sicher	48.62689, 13.38115	
Passau	Bad Füssing	Würding	PA_BF_01	d_Nein	48.35324, 13.35032	
Passau	Beutelsbach	Kirche Beutelsbach	PA_BE_04	d_Nein	48.55016, 13.11326	
Passau	Beutelsbach	Langenbruck	PA_BE_02	d_Nein	48.56161, 13.12514	
Passau	Breitenberg	Breitenberg/ Jägerbild	PA_BR_01	d_Nein	48.68947, 13.76618	
Passau	Fürstenzell	Hissenau	PA_FZ_02	d_Nein	48.53286, 13.29224	
Passau	Haarbach	Riedertsham	PA_HA_02	d_Nein	48.49410, 13.14616	
Passau	Hauzenberg	Anetzbergerhof	PA_HZ_18	d_Nein	48.65676, 13.57017	
Passau	Hauzenberg	Eben	PA_HZ_01	d_Nein	48.63963, 13.63423	
Passau	Hauzenberg	Geiersberg	PA_HZ_02	d_Nein	48.67202, 13.66130	D-2-7346-0085
Passau	Hauzenberg	Glötzing	PA_HZ_17	d_Nein	48.63470, 13.62518	
Passau	Hauzenberg	Haag (PA)	PA_HZ_08	d_Nein	48.61506, 13.59615	
Passau	Hauzenberg	Hauzenberg Gottinger	PA_HZ_	d_Nein	48.65209, 13.62336	
Passau	Hauzenberg	Hauzenberg Spor	PA_HZ_03	d_Nein	48.65702, 13.62466	
Passau	Hauzenberg	Hunaberg	PA_HZ_04	d_Nein	48.65452, 13.57104	
Passau	Hauzenberg	Jahrdorf	PA_HZ_05	d_Nein	48.63213, 13.64330	
Passau	Hauzenberg	Kollersberg	PA_HZ_10	d_Nein	48.63581, 13.67932	
Passau	Hauzenberg	Lacken	PA_HZ_15	d_Nein	48.66737, 13.61594	

Passau	Hauzenberg	Loifing	PA_HZ_09	nein	48.63454, 13.61686	
Passau	Hauzenberg	Niederkümmerring	PA_HZ_06	nein	48.63952, 13.57547	
Passau	Hauzenberg	Petzenberg	PA_HZ_07	nein	48.60874, 13.59421	
Passau	Hauzenberg	Raßberg	PA_HZ_16	nein	48.66754, 13.56781	
Passau	Hauzenberg	Rempfting	PA_HZ_11	nein	48.62804, 13.61996	
Passau	Hofkirchen	Leithen	PA_HO_01	nein	48.68300, 13.12472	
Passau	Hutthurm	Hutthurm Ilztal	PA_HU_10	nein	48.66947, 13.46426	
Passau	Hutthurm	Hutthurm Kirche	PA_HU_06	nein	48.67175, 13.47150	
Passau	Hutthurm	Leoprechting	PA_HU_09	nein	48.65964, 13.48456	
Passau	Kirchham	Schambach	PA_KI_01	nein	48.33540, 13.22724	
Passau	Kößlarn	Brunndobl	PA_KO_04	nein	48.36406, 13.13653	
Passau	Kößlarn	Hengersberg	PA_KO_01	nein	48.36200, 13.14945	
Passau	Kößlarn	Hoisberg	PA_KO_02	nein	48.35132, 13.14344	
Passau	Malching	Hurn	PA_MA_01	nein	48.35081, 13.13877	
Passau	Neukirchen v.W.	Geierhof	PA_NvW_01	nein	48.68213, 13.40380	
Passau	Neukirchen v.W.	Geierhof	PA_NvW_01	nein	48.69252, 13.43625	
Passau	Neukirchen v.W.	Richtung	PA-NvW_03	nein	48.68199, 13.42898	
Passau	Oberzell	Nottau	PA_OZ_01	nein	48.57633, 13.61882	
Passau	Oberzell	Oberzell	PA_OZ_02	nein	8.55430, 13.63966	
Passau	Ortenburg	Ortenburg Wildpark	PA_OB_01	nein	48.55147, 13.23169	
Passau	Passau	Passau Doblstein	PA_PA_04	nein	48.57920, 13.40342	
Passau	Passau	Passau, Innstadt	PA_PA_02	nein	48.56924, 13.47771	
Passau	Ruderting	During	PA_RU_01	nein	48.65917, 13.39820	
Passau	Ruderting	Sittenberg	PA_RU_02	nein	48.66527, 13.38561	
Passau	Sonnen	Haidensäg	PA_So_01	nein	48.65589, 13.73149	
Passau	Thyrnau	Donauwetzdorf	PA_TY_01	nein	48.62983, 13.53079	
Passau	Thyrnau	Eggersdorf	PA_TY_02	nein	48.59601, 13.55311)	
Passau	Thyrnau	Schmiding	PA_TY_05	nein	48.62295, 13.53632	
Passau	Thyrnau	Thyrnau	PA_TY_06	nein	48.61264, 13.53815	
Passau	Tiefenbach	Gotting	PA_TB_03	nein	48.63228, 13.40993	
Passau	Tiefenbach	Hof	PA_TB_05	nein	48.62785, 13.41721	D-2-7346-0085
Passau	Tiefenbach	Ranzing	PA_TB_07	nein	48.65766, 13.36050	
Passau	Tittling	Gneisting	PA_TI_01	nein	48.72254, 13.36022	
Passau	Untergriesbach	Gammertshof	PA_UG_01	nein	48.55982, 13.71041	
Passau	Untergriesbach	Gotting	PA_UG_02	nein	48.59157, 13.68821	
Passau	Untergriesbach	Hitzing	PA_UG_03	nein	48.53881, 13.69436	
Passau	Untergriesbach	Krottenthal	PA_UG_04	nein	48.53333, 13.70961	
Passau	Untergriesbach	Ochsenreut	PA_UG_05	nein	48.61991, 13.70617	
Passau	Wegscheid	Fronau	PA_WS_01	nein	48.57800, 13.79707	
Passau	Wegscheid	Thurnreuth	PA_WS_02	nein	48.60358, 13.72358	
Passau	Wegscheid	Wegscheid	PA_WS_03	nein	48.60119, 13.78742	
Passau	Wegscheid	Wildenranna	PA_WS_04	nein	48.58020, 13.73759	
Passau	Wegscheid	Wüstenberg	PA_WS_05	nein	48.56460, 13.73331	
Passau	Windorf	Gaishofen	PA_WD_06	nein	48.60639, 13.32803	
Passau	Windorf	Haitzing	PA_WD_02	nein	48.65298, 13.26968	
Passau	Windorf	Kading	PA_WD_04	nein	48.63075, 13.28702	
Passau	Witzmannsberg	Lueg	PA_WB_01	nein	48.74631, 13.41716	
Passau	Witzmannsberg	Witzmannsberg	PA_WB_02	nein	48.71589, 13.41289	

Landkreis Regen

Landkreis	Gemeinde	Ort	Kataster Nr.	Klassifizierung	Koordinaten	D-Nummer
Regen	Bischofsmais	Burgstall	REG-BI-03	a_Sicher	48.91513, 13.11481	2-7044-0001
Regen	Geiersthal	Altneußberg	REG-GE-01	a_Sicher	49.05656, 12.96956	2-6943-0004
Regen	Kollnburg	Böhmersried	REG-KO-01	a_Sicher	49,01805, 12,87275	2-6943-0076
Regen	Rinchnach	Schönanger	REG-RI-01	a_Sicher	48.94011, 13,19767	2-7045-0002
Regen	Teisnach	Zinkenried	REG-TE-01	a_Sicher	49,00815, 13,05623	2-6944-0024
Regen	Viechtach	Altes Rathaus	REG-VI-01	a_Sicher	49,08048, 12,88636	2-6943-0158
Regen	Viechtach	Stadtplatz 1	REG-VI-02	a_Sicher	49,08035, 12,88598	2-6943-0157
Regen	Viechtach	Stadtplatz 2	REG-VI-03	a_Sicher	49,08021, 12,88635	2-6943-0156
Regen	Viechtach	Gasthof Kreuzberg	REG-VI-04	a_Sicher	49,07833, 12,88392	2-6943-0155
Regen	Viechtach	Pfahl	REG-VI-11	a_Sicher	49,05892, 12,90098	2-6943-0148
Regen	Bischofsmais	Mühlbauer	REG-BI-02	b_Wahrscheinlich	48,91763, 13,08621	
Regen	Geiersthal	Fernsdorf	REG-GE-04	b_Wahrscheinlich	49,03637, 12,95874	
Regen	Kirchberg i W	Hintberg 1	REG-KB-01	b_Wahrscheinlich	48,89281, 13,22899	
Regen	Kirchberg i W	Hintberg 2	REG-KB-02	b_Wahrscheinlich	48,89381, 13,22822	
Regen	Kirchdorf i.W	Kirchberger Str.	REG-KD-01	b_Wahrscheinlich	48,90972, 13,26577	
Regen	Kirchdorf i.W	Augustin	REG-KD-04	b_Wahrscheinlich	48,88597, 13,27823	
Regen	Kirchdorf i.W	Huber	REG-KD-05	b_Wahrscheinlich	48,88713, 13,27668	
Regen	Prackenbach	Ruhmannsdorf	REG-PR-02	b_Wahrscheinlich	49,11502, 12,84957	
Regen	Rinchnach	Rinchnach	REG-RI-02	b_Wahrscheinlich	48,95028, 13,19436	
Regen	Viechtach	Bühling	REG-VI-12	b_Wahrscheinlich	49,11323, 12,92671	
Regen	Viechtach	Hartbühl	REG-VI-13	b_Wahrscheinlich	49,09228, 12,90945	D2-6943-0119
Regen	Viechtach	Blossersberg	REG-VI-18	b_Wahrscheinlich	48,08631, 12,90238	
Regen	Zwiesel	Greßgang	REG-ZW-01	b_Wahrscheinlich	49,01440, 13,23154	
Regen	Arnbruck	Niederndorf	REG-AR-01	c_Nicht Sicher	49.13829, E 12.9519	
Regen	Bischofsmais	Seiboldsried v Wald	REG-BI-04	c_Nicht Sicher		
Regen	Böbrach	Eck	REG-BR-03	c_Nicht Sicher	49,05139, 13,03100	2-6944-0027
Regen	Geiersthal	Auhof	REG-GE-03	c_Nicht Sicher	49,05251, 12,97631	2-6943-0112
Regen	Geiersthal	Pfranzgrub	REG-GE-05	c_Nicht Sicher	49,04923, 12,95987	
Regen	Kirchdorf i.W	Wilhelmstraße	REG-KD-07	c_Nicht Sicher	48,91043, 13,26764	
Regen	Prackenbach	Grub	REG-PR-01	c_Nicht Sicher	49,12598, 12,85304	
Regen	Regen	Sumpering	REG-RE-02	c_Nicht Sicher	4896141, 13,10923	2—7044-0038
Regen	Regen	Salitz	REG-RE-06	c_Nicht Sicher	48,99121, 13,08661	
Regen	Viechtach	Ehemaliges Mädchenschulhaus	REG-VI-10	c_Nicht Sicher	49, 08050, 12,88498	
Regen	Viechtach	Rittmannsberg	REG-VI-17	c_Nicht Sicher	49,07425, 12,96197	
Regen	Zachenberg	Eckersberg	REG-ZA-01	c_Nicht Sicher	48,99357, 13,03295	
Regen	Bischofsmais	Dürwies	REG-BI-05	d_Nein	48,88778, 13,10250	
Regen	Böbrach	Stein	REG-BR-01	d_Nein	49,04122, 13,04552	
Regen	Böbrach	Etzendorf	REG-BR-02	d_Nein	49,05647, 13,04897	
Regen	Geiersthal	Geiersthal	REG-GE-02	d_Nein	49.04611, 12,98494	
Regen	Kirchdorf i.W	Kirchdorf i.W	REG-KD-02	d_Nein	48,90500, 13,28277	
Regen	Kirchdorf i.W	Kirchdorf i.W	REG-KD-03	d_Nein	48,90891, 13,17292	
Regen	Kirchdorf i.W	Schlag	REG-KD-06	d_Nein		
Regen	Kirchdorf i.W	Trametsried	REG-KD-08	d_Nein	48,90826, 13,22967	
Regen	Kirchdorf i.W	Kirchdorf i.W	REG-KD-09	d_Nein		
Regen	Kollnburg	Böhmersried	REG-KO-02	d_Nein		
Regen	Kollnburg	Schweinsberg	REG-KO-03	d_Nein		
Regen	Langdorf		REG-LA-01	d_Nein	49,00650, 13,18957	
Regen	Regen	Regen	REG-RE-01	d_Nein	48,97982, 13,14086	
Regen	Regen	Regen	REG-RE-04	d_Nein	48,98014, 13,14381	
Regen	Regen	Wickersdorf	REG-RE-05	d_Nein		
Regen	Teisnach	Kaikenried	REG-TE-02	d_Nein	49,01342, 13,02608	
Regen	Teisnach	Aschersdorf	REG-TE-03	d_Nein	49,01750, 13,01806	
Regen	Viechtach	Stadtplatz 5	REG-VI-08	d_Nein		
Regen	Viechtach	Stein	REG-VI-16	d_Nein		
Regen	Viechtach	Rannersdorf	REG-VI-19	d_Nein	49,05694, 12,93897	
Regen	Viechtach	Am Graben 4	REG-VI-20	d_Nein		
Regen	Viechtach	Limprunnstr. 2	REG-VI-21	d_Nein		
Regen	Viechtach	Zur Wacht 14a/16	REG-VI-24	d_Nein		
Regen	Viechtach	Ringstr. 2	REG-VI-25	d_Nein		
Regen	Viechtach	Bäckergasse 12	REG-VI-26	d_Nein	49,08134, 12,88686	
Regen	Viechtach	Spitalgasse 3	REG-VI-27	d_Nein	49,08020, 12,88742	
Regen	Viechtach	Stadtplatz 4	REG-VI-28	d_Nein		
Regen	Viechtach	Bäckergasse 18	REG-VI-29	d_Nein	49,08160, 12,88676	
Regen	Zwiesel	Glasberg	REG-ZW-03	d_Nein	49,00000, 13,24161	
Regen	Zwiesel	Zwiesel	REG-ZW-04	d_Nein		
Regen	Zwiesel	Zwiesel	REG-ZW-05	d_Nein	49,01319, 13,23011	
Regen	Arnbruck	Riedl	REG-AR-02	d_Nein		
Regen	Bischofsmais	Bischofsmais	REG-BI-01	d_Nein	48,91736, 13,08161	
Regen	Bischofsmais	Hochdorf	REG-BI-06	d_Nein	48,91056, 13,11028	
Regen	Prackenbach	Berg	REG-PR-03	d_Nein		
Regen	Rinchnach	Gehmannsberg	REG-RI-03	d_Nein		
Regen	Teisnach	Teisnach	REG-TE-04	d_Nein		
Regen	Viechtach	Stadtplatz 8	REG-VI-05	d_Nein		
Regen	Viechtach	Stadtplatz 9	REG-VI-06	d_Nein		
Regen	Viechtach	Stadtplatz 11	REG-VI-07	d_Nein		
Regen	Viechtach	Spitalgasse 1	REG-VI-09	d_Nein		
Regen	Viechtach	Haselbach	REG-VI-14	d_Nein		
Regen	Viechtach	Rugenmühle	REG-VI-15	d_Nein		
Regen	Viechtach	Linprunnstr. 4	REG-VI-22	d_Nein		
Regen	Viechtach	Linprunnstr. 23	REG-VI-23	d_Nein		

Landkreis Rottal-Inn

Landkreis	Gemeinde	Ort	Kataster Nr.	Klassifizierung	Koordinaten	D-Nummer
Rottal-Inn	Reut	Reut	PAN-RE-01	sicher	48.31133, 12.94180	
Rottal-Inn	Roßbach	Berg	PAN-RO-01	sicher	48,60966, 12,92799	
Rottal-Inn	Gangkofen	Niedertrennbach	PAN-GA-01	nicht sicher	48,51435, 12,56428	
Rottal-Inn	Geratskirchen	Geratskirchen	PAN-GE-01	nicht sicher	48,33884, 12,66197	
Rottal-Inn	Herbertsfelden	Gscheidmeier	PAN-HE-01	nicht sicher	48,40861, 12,85472	
Rottal-Inn	Herbertsfelden	Spanberg	PAN-HE-02	nicht sicher	48,41672, 12,79556	
Rottal-Inn	Julbach	Julbach	PAN-JJ-01	nicht sicher	48,26041, 12,95919	
Rottal-Inn	Postmünster	Neuhofen	PAN-PO-01	nicht sicher	48,,45583, 12.84419	
Rottal-Inn	Unterdietfurt	Mainbach	PAN-UN-01	nicht sicher	48.33825, 12.66197	
Rottal-Inn	Amalgersdorf	Großwiesen	PAN-MA-01	nein		
Rottal-Inn	Bayerbach	Kainering	PAN-BA-02	nein		
Rottal-Inn	Bayerbach	Kindlbach	PAN-BA-01	nein		
Rottal-Inn	Ering	Pettenau	PAN-ER-02	nein		
Rottal-Inn	Arnsdorf	Wiedmais	PAN-AR-01	nein		
Rottal-Inn	Dietersburg	Dietersburg	PAN-DI-01	nein	48.49486, 12.93186	
Rottal-Inn	Ering	Ering	PAN-ER-01	nein		
Rottal-Inn	Falkenberg	Diepoldskirchen	PAN-FA-01	nein		
Rottal-Inn	Falkenberg	Eggerding	PAN-FA-02	nein		
Rottal-Inn	Falkenberg	Fünfleithen	PAN-FA-03	nein		
Rottal-Inn	Falkenberg	Spanöd	PAN-FA-04	nein		
Rottal-Inn	Johanniskirchen	Guteneck	PAN-JO-01	nein		
Rottal-Inn	Julbach	Julbach	PAN-JU-02	nein		
Rottal-Inn	Kirchdorf a Inn	Hitzenau	PAN-KI-01	nein		
Rottal-Inn	Mitterskirchen	Hofau	PAN-MI-01	nein		
Rottal-Inn	Rimbach	Rattenbach	PAN-RI-01	nein		
Rottal-Inn	Triftern	Loderham	PAN-TR-01	nein		
Rottal-Inn	Unterdietfurt	Hintersarling	PAN-UN-02	nein		
Rottal-Inn	Unterdietfurt	Vordersarling	PAN-UN-03	nein		

Landkreis Straubing-Bogen

Landkreis	Gemeinde	Ort	Kataster Nr.	Klassifizierung	Koordinaten	D-Nummer
Straubing-Bogen	Loitzendorf	Loitzendorf	SR-LO-01	a_Sicher	49,08512, 12,65505	2-6941-0006
Straubing-Bogen	Loitzendorf	Loitzendorf	SR-LO-02	a_Sicher	49,08515, 12,65545	2-6941-0006
Straubing-Bogen	Rattiszell	Ederzell	SR-RZ-01	a_Sicher	49,03045, 12,63953	
Straubing-Bogen	Schwarzach	Baumgarten	SR-SC-01	a_Sicher	48,9197, 12,80195	
Straubing-Bogen	Straßkirchen	Paitzkofen	SR-SK-01	a_Sicher	48,80878, 12,71071	2-7142-0408
Straubing-Bogen	Aiterhofen	Aiterhofen	SR-AI-01	b_Wahrscheinlich	48,84485, 12,61766	
Straubing-Bogen	Schwarzach	Edersdorf	SR-SC-02	b_Wahrscheinlich	48,92112, 12,71071	
Straubing-Bogen	Haselbach	Bumhofen	SR-HA-01	c_Nicht Sicher		
Straubing-Bogen	Mitterfels	Unterhartberg	SR-MI-03	c_Nicht Sicher		
Straubing-Bogen	Rattenberg	Ödhof	SR-RA-02	c_Nicht Sicher	49,06898, 12,79076	
Straubing-Bogen	Rattenberg	Weidenhof	SR-RA-01	c_Nicht Sicher	49,05979, 12,78702	
Straubing-Bogen	Bogen	Bogenberg	SR-BO-01	d_Nein	48,90214, 12,69556	
Straubing-Bogen	Haselbach	altes Feuerwehrhaus	SR_HA_05	d_Nein		
Straubing-Bogen	Haselbach	Haselbach	SR-HA-03	d_Nein		
Straubing-Bogen	Loitzendorf	Auhof	SR-LO-06	d_Nein	49,10639, 12,655	2-6841-0001
Straubing-Bogen	Loitzendorf	Gittendorf	SR-LO-04	d_Nein		
Straubing-Bogen	Loitzendorf	Heubeckengrub	SR-LO-05	d_Nein	49,08297, 12,68359	
Straubing-Bogen	Neukirchen	Obermühlbach	SR-NE-04	d_Nein		
Straubing-Bogen	Neukirchen	Unterkogel	SR-NE-05	d_Nein	48,98792, 12,73758	
Straubing-Bogen	Neukirchen	Unterwachsenberg	SR-NE-06	d_Nein		
Straubing-Bogen	Laverweinting	Alkofen	SR-LA_02	d_Nein		
Straubing-Bogen	Perasdorf	Schwarzenstein	SR-PE-01	d_Nein		
Straubing-Bogen	Rattenberg	Neurandsberg	SR-RA-03	d_Nein	49,10167, 12,75944	
Straubing-Bogen	Bogen	Bogenberg	SR-BO-02	d_Nein		
Straubing-Bogen	Haselbach	Edt	SR-HA-02	d_Nein		
Straubing-Bogen	Haselbach	Roggenhof	SR-HA-04	d_Nein		
Straubing-Bogen	Kirchroth	Weiher	SR-KI-01	d_Nein		
Straubing-Bogen	Konzell	Gossersdorf	SR-KO-02	d_Nein		
Straubing-Bogen	Konzell	Konzell	SR-KO-01	d_Nein		
Straubing-Bogen	Laberweinting	Eitting	SR-LA-01	d_Nein		
Straubing-Bogen	Loitzendorf	Loitzendorf	SR-LO-03	d_Nein	49,08488, 12,65454	
Straubing-Bogen	Mitterfels	Auhof	SR-MI-01	d_Nein		
Straubing-Bogen	Mitterfels	Oberhartberg	SR-MI-02	d_Nein		
Straubing-Bogen	Neukirchen	Autshof	SR-NE-01	d_Nein		
Straubing-Bogen	Neukirchen	Hochstraß	SR-NE-02	d_Nein		
Straubing-Bogen	Neukirchen	Kager	SR-NE-03	d_Nein		
Straubing-Bogen	Oberschneiding	Hölddorf	SR-OB-01	d_Nein		
Straubing-Bogen	Oberschneiding	Padering	SR-OB-02	d_Nein		
Straubing-Bogen	Wiesenfelden	Wiesenfelden	SR-WI-01	d_Nein		

[Zum Register](#)

[Impressum](#) | [Datenschutz](#) | [Cookie-Richtlinie](#) | [Sitemap](#)

[Anmelden](#)